

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЇ, БЕЗПЕКИ І ПРАВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ»
АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

КИЇВ, 25 КВІТНЯ 2024 РОКУ

Київ
2024

УДК 342.53(477)
П 78

*Рекомендовано до друку
вченою радою Державної наукової установи «Інститут інформації,
безпеки і права Національної академії правових наук України»
(протокол № 4 від 29.05.2024 р.)*

Упорядники:

В. М. Фурашев, С. О. Дорогих, О. В. Лебединська, О. Г. Радзієвська

Матеріали подано в авторській редакції

П 78 Проблеми інформаційного забезпечення та розвитку парламентського контролю в контексті Європейської та Євroatлантичної інтеграції України : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт. 2024 р.) / упоряд.: В. М. Фурашев, С. О. Дорогих, О. В. Лебединська, О. Г. Радзієвська. – Київ; Одеса : Фенікс, 2024. – 150 с.

ISBN 978-617-8430-01-6

Збірник містить матеріали: з актуальних проблем і пріоритетів розвитку парламентського контролю, складових електронного парламенту; стану та невирішених питань децентралізації державної влади; напрямів, здобутків і проблем цифрової трансформації; інформаційного та правового моделювання удосконалення парламентської діяльності, перспективних напрямів розвитку систем і технологій у сфері здійснення парламентського контролю.

Доповіді учасників конференції можуть бути корисними для фахівців, експертів і вчених, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти.

УДК 342.53(477)

ISBN 978-617-8430-01-6

- © Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», 2024
- © Апарат Верховної Ради України, 2024
- © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2024
- © Колектив авторів, 2024

ЗМІСТ

РЕКОМЕНДАЦІЇ	6
Нижник А. І. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ	10
Магар Д. Є., Поточилова І. С. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ	14
Бевз С. І. КОНТРОЛЬ ТА ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ	16
Радзієвська О. Г. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ	19
Савінова Н. А. МОРСЬКА БЕЗПЕКА ЯК ОБ'ЄКТ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ	24
Лихоступ С. В. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТЮ ДЕРЖАВИ	29
Добровольська В. В. ЩОДО ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ	32
Чижевський Б. Г. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОДНА ІЗ ДЕМОКРАТИЧНИХ ФОРМ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ	36
Попова А. В. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ	42
Марфат А. О., Радзієвська О. Г. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У ПИТАННЯХ ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ	45
Корж І. Ф. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ	48
Жиляєв І. Б., Фурашев В. М. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВДОСКОНАЛЕННЯ СФЕРИ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ У ВІТЧИЗНЯНИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (ОГЛЯД)	53

<i>Дурач О. А.</i> ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ПИТАНЬ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ	58
<i>Мазан Д. А.</i> ФОРМИ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ В КРАЇНАХ ЄС	62
<i>Сінкевич А. О.</i> ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ДОЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ	66
<i>Ланде Д. В., Фегер А. П., Буш Д., Страшной Л.</i> СЕМАНТИЧНЕ ІНДЕКСУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ В ГАЛУЗІ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ	71
<i>Ланде Д. В., Страшной Л. Л.</i> ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ	75
<i>Заславська Л. В.</i> ПОСИЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРАКТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГІГІЄНИ	80
<i>Тимошенко Є. А.</i> ГЕНЕЗА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ, ЯК ЯВИЩА НАУКОВО- ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ ТА СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩОГО ФЕНОМЕНУ... ..	83
Дубняк М. В. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	86
<i>Брайчевський С. М.</i> ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ДЖЕРЕЛО ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ТА ФЕЙКІВ У ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ КОНТРОЛІ	89
<i>Ланде Д. В., Гуменюк О. О.</i> АНАЛІЗ ПОДІЙ В РАМКАХ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	93
<i>Свобода І. М.</i> ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ І МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ	99
<i>Казьмірук С. Д., Леонов Б. Д.</i> АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЕТЕКЦІЇ БРЕХНІ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	103
<i>Варинський В. О., Савінова Н. А.</i> ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ	107

Красноступ Г. М. ЗАПОБІГАННЯ ВИКОРИСТАННЮ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ У ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТАХ: РОЛЬ МЕДІАГРАМОТНОСТІ	111
Дорогих С. О. УЧАСТЬ ПАРЛАМЕНТУ У ПОБУДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ	116
Жеребець О. М. ІНСТИТУЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ.	119
Білан І. А. КІБЕРДИПЛОМАТІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ	123
Горун О. Ю. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ.	126
Федорченко О. С. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ЯК СКЛАДОВА РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ	129
Грищенко С. М. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ	132
Назарова В. М. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У ПИТАННЯХ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ У ВОЄННИЙ ЧАС.	137
Філонов М. В. ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ ГРОМАДЯНАМИ ТА ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	140
Сільвестров О. В. ЗДІЙСНЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ В УКРАЇНІ	144

5. Bush V. As We May Think. Life. 1945. July. URL: <http://surl.li/seipt> (date of access: 20.11.23).
6. Turing A. M., Searle J. R. Could a machine think? / Université Paris IV. Sorbonne. Paris, 2012. 16 p. URL: <https://philarchive.org/archive/MARCAM-4> (date of access: 20.11.23).
7. Google DeepMind : webportal. URL: <https://deepmind.google/about/> (date of access: 20.11.23).

Дубняк М. В.

*кандидат юридичних наук,
завідувач наукової лабораторії
правового забезпечення цифрової
трансформації, Наукового центру
цифрової трансформації і права ДНУ
«Інститут інформації, безпеки і права
НАПрН України»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7281-6568>.*

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В основі будь-якого виду здійснення парламентського контролю (*дали ПК*) є збір та аналіз інформації. Регламент Верховної Ради України передбачає такі контрольні функції ВРУ: розгляд електронних петицій (гл. 36-1), розгляд питань пов'язаних із депутатськими запитамі (гл. 37), ПК за діяльністю Кабінету Міністрів України (схвалення Програми діяльності уряду, доповіді КМУ, «година запитань до Уряду», гл.38), розгляд звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб (крім КМУ, гл.38-1), проведення парламентських слухань (гл.39) [1].

Виникає питання – чи можливе використання технологій штучного інтелекту для аналізу такого обсягу даних і підвищення ефективності здійснення парламентського контролю?

У Концепції розвитку штучного інтелекту України 2020 року № 1556-р (*дали Концепція № 1556*) дотичні до проблем здійснення парламентського контролю положення за напрямом «публічне управління»: застосування технологій штучного інтелекту для проведення аналізу, прогнозування та моделювання розвитку показників ефективності системи публічного управління; застосування технологій штучного інтелекту

для виявлення недобросовісної практики в діяльності посадових осіб та державних службовців за різними напрямками шляхом проведення аналізу текстів управлінських рішень та інших даних, які формуються в комп'ютеризованих системах/реєстрах під час провадження такої діяльності, недосконалість прийняття управлінських рішень у публічній сфері, обмеженість доступу до інформації та її низька якість, недостатній рівень впровадження електронного документообігу між державними органами, а також низький ступінь оцифрованості даних, що перебувають у власності державних органів [2].

Концепція № 1556 формує деякі передумови до розвитку правового забезпечення застосування технологій штучного інтелекту для здійснення парламентського контролю, однак потребує ще вирішення проблем пов'язаних із якістю даних (конвертації даних в електронну форму, оприлюднення пріоритетних динамічних даних в машиночитаємих форматах, тематичні категорії наборів даних суспільної цінності [2]), створення електронної бази даних нормативно-правових актів державних органів та органів місцевого самоврядування. Такі акти можуть бути об'єктами парламентського контролю, однак, доступ до повних текстів таких рішень є проблематичним, що в свою чергу вимагає «ручної» перевірки і пошуку таких даних, застосування інших видів ПК (наприклад, депутатського запиту), а про оптимізацію цього процесу, за рахунок застосування технологій штучного інтелекту, без оцифрування цих документів, мови взагалі не може бути.

Урядом у 2024 році схвалено Концепцію Державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року (*далі Концепція № 320*). Цей документ визначає три варіанти вирішення проблем застосування штучного інтелекту. Перспективним, на нашу думку, є третій варіант який пропонує комплексний підхід. Згідно Концепції № 320 це має бути проведення досліджень у галузі штучного інтелекту; розроблення нормативно-правової бази у галузі штучного інтелекту; підготовка кваліфікованих кадрів і розвиток освіти; розвиток інформаційної інфраструктури; забезпечення інформаційної безпеки [3].

Концепція № 320 окреслює пріоритетні галузі економіки для впровадження штучного інтелекту, але не визначає стратегічну політику застосування штучного інтелекту для покращення усіх суспільних відносин, в тому числі, для застосування у процесі парламентського контролю.

Одним із методів розробки технологій штучного інтелекту є машинне навчання – аналіз великої кількості даних для пошуку закономірностей,

навчання без заданих інструкцій в використанні алгоритмів та статичних моделей для аналізу і висновків [4].

Враховуючи норми Торонтської декларації «Про захист рівності та заборони дискримінації в системах машинного навчання», норми якої надають такі загальні рекомендації Урядам, що планують впроваджувати системи машинного навчання:

- розробити належні процедури перевірки прозорості та захисту від дискримінації через використання технологій машинного навчання для цілей державного сектору (п. 54);
- для сфер, де технології машинного навчання рекомендують, приймають, або забезпечують виконання рішення уряду мають гарантувати право на доступ до ефективних засобів правового захисту (п. 55);
- перед застосуванням технологій уряду мають визначити чіткі межі для відповідальності, зокрема, які органи чи особи будуть нести юридичну відповідальність за рішення, прийняті за допомогою таких систем (п.56-с) [5].

Ці рекомендації мають важливе значення, особливо в контексті появи технологій пояснювального штучного інтелекту, який потенційно може відповідати критеріям прозорості.

Список використаних джерел:

1. Регламент Верховної Ради України: Закон України № 1861-VI в редакції від 31.12.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text> (дата звернення: 24.04.2024).

2. Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України № 1556-р від 02.12.2020 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text> (дата звернення: 24.04.2024).

3. Концепція Державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року : розпорядження Кабінету Міністрів України № 320-р від 13.04.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-2024-%D1%80#Text> (дата звернення: 24.04.2024).

4. Machine learning (1953). Oxford English Dictionary. Oxford University Press. URL: <https://www.oed.com/search/dictionary/scopeEntries&q=machine+learning> (access date: 24.04.2024).

5. The Toronto Declaration: Protecting the right to equality and non-discrimination in machine learning systems (2018). URL: <https://www.torontodeclaration.org/declaration-text/english/> (access date: 24.04.2024)

Наукове видання

**ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА РОЗВИТКУ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ
В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ**

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

КИЇВ, 25 КВІТНЯ 2024 РОКУ

Упорядники:

В. М. Фурашев, С. О. Дорогих, О. В. Лебединська, О. Г. Радзієвська

Матеріали подано в авторській редакції

Підписано до друку 10.06.2024.

Формат 60x84/16. Ум-друк. арк. 8,84.

Наклад 100 прим. Зам. № 2406-06.

Видавець ПП «Фенікс»

(Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.02).

Україна, м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25.

e-mail: fenix-izd@ukr.net